

MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION METODLAR

Kutliyev Sirojaddin Jumaboyevich

Xorazm viloyati Shovot tuman

47-umumiy o'rta ta'lim maktabi

matematika va informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Oz ornida matematika fanini orgatish jarayonida didaktik oyinlardan foydalaniladi. Darslarning qay darajada tashkillanishi bu oqituvchining ijodkorlik qobiliyatiga ham bogliqdir. Matematik oyinlar, rasmlil topishmoqlar kundalik darslarga joziba bagishlaydi. Didaktik oyinlar darsda ishni individuallashtirish, har bir oquvchining kuchiga mos topshiriq berish, uning qobiliyatlarini maksimal ostirish imkoniyatini beradi. Oyin orqali oquvchilar darsdan olgan bilimlarini mustahkamlaydilar, ularni hayotga tadbiiq eta olishga tayyorlanadilar.

Kalit sozlar: Innovatsion texnologiya, Xususiy texnologiya, Klassik juftliklar usuli, Juft-juft muloqot usuli, Pazl metodi, Matematik bozor oyini.

Hozirgi paytda ananaviy talim boyicha katta tajriba toplangan va ananaviy talim usulini takomillashtirish sohasida izlanishlar davom etmoqda, lekin uning obyektiv imkoniyatlari cheklangan. Amalga oshirilayotgan talim sohasidagi islohotlar, tez suratda rivojlanayotgan fan-texnika talablari talim usuli bilan jamiyatning raqobatbardosh yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga, barkamol avlodni shakllantirishga bolgan ehtiyoji tafovudni vujudga keltirdi. Uni talimda boshqa yondashuvlarni qollash yoli bilan hal etish lozim. Mutaxassislarining takidlashlaricha, matematikani yaxshi ozlashtirgan oquvchining tahliliy va

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

mantiqiy fikrlash darajasi yuqori boladi. U nafaqat misol va masalalar yechishda, balki hayotdagi turli vaziyatlarda ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara olib borish, ishlarni bosqichma-bosqich bajarish qobiliyatlarini ozida shakllantiradi. Shuningdek, matematiklarga xos fikrlash uni kelajakda amalga oshirmoqchi bolgan ishlar, tevarak-atrofdagi sodir bolayotgan voqea-hodisalar rivojini bashorat qilish darajasiga olib chiqadi. Matematikaning hayotimizda tutgan beqiyos orni inobatga olingan holda mazkur fan birinchi sinfdanoq maktab darsliklariga kiritilgan bolib, yurtimizda barcha aniq fanlar qatori matematika talimini zamon talablari asosida takomillashtirib borish, uni oqitishda eng songgi pedagogik va innovatsion usullar, multimedia vositalari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga katta etibor qaratilmoqda. Innovatsion texnologiyalarni amaliy mashg'ulot darslarida qo'llash ham oqituvchidan katta mahorat va bilim talab qiladi. Innovatsion texnologiya oz ornida qo'llansa qoyilgan maqsadiga erishiladi. Oqituvchi dars davomida darsning mavzusiga qarab xususiy texnologiyalarni qo'llab ham yuqori natijalarga erishsa boladi.

Xususiy texnologiya bu - talim-tarbiya mazmunining ayrim yonalishlarini amalga oshirish usullari va vositalari majmuini oz ichiga oluvchi innovatsion tizimlarni qamrab oladi. Bunga ayrim fanlarni oqitish texnologiyalari va oqituvchining oquvchi bilan ishlash texnologiyalari kiradi. Klassik juftliklar (Klassik uchliklar) - bunda ishtirokchilarga ustiga ozaro klassik yoki barchaga malum bogliqlikka ega bolgan tushunchalar, odamlar familiyalari, ertak va folklor qahramonlarining nomlari yozilgan (bosib chiqarilgan) kichik kartochkalar tarqatiladi. Masalan: Klassik juftliklar: Klassik uchliklar: Funksiya - jadval Quyosh - havo - suv Parabola - giperbola Minus - plyus - modul Elektron - proton Mediana - balandlik - bissektisa Kenglik - uzunlik Bissektrisa - burchak Nyuton - olma

Sozlar tartibsiz ahvolda bir varaq qogozga yozilgan, masalan, plyus, parabola, uzunlik, burchak, mediana, minus, funksiya, giperbola, jadval va hokazo. Oquvchilar shu sozlar orasida klassik juftlik yoki uchlikni topib, tuzishlari va ana shu bogliqlikni asoslab berishlari kerak. Mashq ham individual tartibda, ham kichik guruhlarda otkazilishi mumkin.

Juft-juft muloqot usuli - Biror mavzu boyicha yonma-yon otirgan oquvchilarga biror topshiriq (yoki alohida-alohida topshiriqlar) berish va ularni birgalikda topshiriqda keltirilgan muammo (masala) yechimini topishga chorlash, yechimlarni eshitish va baholash. Bazi hollarda oquvchilar bir-birlariga navbatma-navbat savol (masala) bilan yuzlanishlari ham mumkin. Bunday holda savol javobi (masala yechimi) savol (masala) bergan oquvchi tomonidan tinglanishi (tekshirilishi) va baholanishi lozim boladi. Juftlikda ishlash mavzusini tanlayotganda alohida ehtiyot bolish zarur. Bu mavzu kopchilik tomonidan ozlashtirilgan bolishi lozim, aks holda juftlarda ish ketmasligi mumkin. Topshiriqlardan namunalar: a) Har bir oquvchi 1 minut davomida Onli kasrlarni 10, 100, 1000 va hokazo sonlarga bolish mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va oz partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin. b) Har bir oquvchi 1 minut davomida Onli kasrlarni 10, 100, 1000 va hokazo sonlarga kopaytirish mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va oz partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin. c) Har bir oquvchi 1 minut davomida Onli kasrlarni 0,1, 0,01, 0,001 va hokazo sonlarga kopaytirish mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va oz partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin. d) Har bir

oquvchi 1 minut davomida Onli kasrlarni 0,1, 0,01, 0,001 va hokazo sonlarga bolish mavzusiga oid 3 ta misolni tuzsin va oz partadoshi bilan almashsin. 3 minutdan keyin misollarga javobni qaytarib olsin va javoblarni 1 minut ichida tekshirib, baholasin. Matematika darslarida Pazl (Bolaklardan butunni tuz) metodi. Pazl (inglizcha puzzle - topishmoq, boshqotirma) - rasmni uning bolaklari yordamida tiklashdan iborat bolalar oyinining nomi. Shuning uchun bu metod nomini ozbek tilida Bolaklardan butunni tuz deb ham atash mumkin. Otilgan mavzuga oid asosiy jumla, formula, teorema, tenglama, chizma va boshqa korinishidagi asosiy malumotlar qogozga yozilib, song bir nechta bolaklarga bolinib aralashtirib yuboriladi. Oquvchilar bu bolaklar ichidan faqat bitta malumotga moslarini topib, uni tiklaydilar. Bu metod oquvchilarda ziyraklik, topqirlik, diqqatni toplash, tahlil va sintez qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Uni yakka tartibda ham, sinfni guruhlariga bolib ham otkazish mumkin. Masalan: Parallel togri chiziqlar, Togri chiziqlarning parallellik alomatlari va Ikki togri chiziqni uchinchi togri chiziq kesib otganda hosil boladigan burchaklar haqidagi teoraemalar mavzulari otib bolinganidan song oquvchilarga quyidagi korinishdagi 24 ta varaqchalar (kartochkalar)dan iborat toplam taqdim qilinadi. Bu toplamda 6 ta teorema keltirilgan bolib, ularning har bir haqida 4 ta varaqchada malumot berilgan boladi.

1-kartochkada: teoremaning yozma bayoni,

2-kartochkada: teoreмага mos chizma,

3-kartochkada: teorema sharti va xulosasining qisqacha matematik bayoni,

4-kartochkada: teoremaning matematik isboti yozuvi.

Topshiriq: 6 ta oquvchiga (yoki guruhga) 6 ta teorema beriladi va taqdim qilingan toplam ichidan faqat oz teoremasi boyicha malumotlarni tola yigish vazifasi topshiriladi. Matematik bozor oyini - Bu mashg'ulotni odatda biror katta bolim yoki bobning oxiridagi takrorlash darslarida otkazish mumkin. Biror bob yakunlangandan keyin oqituvchi shu bobda organilgan materiallarga taalluqli misollarni kartochkalarga yozib tayyorlaydi. Har bir kartochkada 2-3 tadan turli qiyinlikdagi misollar yoziladi va har bir misolga qiyinlik darajasiga qarab narx belgilanadi (masalan 50som, 100som, 200som,...). Kartochkalar soni sinfdagi oquvchilar soniga qarab tuziladi. Oquvchilar 4 tadan qilib guruhlarga bolinadi, bunda sinfda ortacha 8-10 ta guruh tashkil qilish mumkin. Demak, har bir kartochkadan guruhlarning soniga mos ravishda 8-10 tadan tayyorlash kerak boladi.

Kartochkalarning turi esa 4- 5 xil bolsa yetarli boladi (jami 32-40 ta kartochka). Har bir guruh kartochkalardan bittadan oladi, yani har bir guruhda 4 yoki 5 xil kartochka boladi, narxlar kartochkalarda har bir misol (savol) togrisida korsatilgan bolishi kerak. 1-variant 1. Topshiriq 100s. 2. Topshiriq 150s. 3. Topshiriq 200s. Biror guruh 1-variantdagi topshiriqlarni birichi bolib bajarsa, oqituvchiga korsatadi va oqituvchi yechimni tekshirib shu guruh ishlagan pulni doskada tayyorlab qoyilgan jadvalga yozib qoyadi. Shu 1-variantni keyingi bolib ishlagan guruhga har bir topshiriqdan 25 somdan chiqarib tashlanadi. Shu tariqa guruhlarning har bir variantdagi topshiriqlardan iloji boricha koproq va tezroq yechishga va koproq pul toplashga harakat qiladilar. Variantlardagi topshiriqlar xilma-xil va har xil narxli bolishi mashg'ulotlarni qiziqarli bolishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Умарова У.У. “Муносабатлар. Бинар муносабатлар” мавзуси бўйича маъруза ва амалий машғулоти учун “Ажурли апра” ва “Домино” методлар // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 982-988.
2. Умарова У.У. Мулоҳазалар устида мантикий амаллар мавзусини ўқитишда «Кичик гуруҳларда ишлаш» методи // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 803-809.
3. Умарова У.У. “Формулалар ва уларнинг нормал шакллари” мавзусини ўқитишда ўйинли методлар (pp. 810-817).
4. Умарова У.У. “Мулоҳазалар алгебраси асосий тенг кучли формулалари” мавзусини ўқитишда “Ақлий хужум” ва “Case Study” методлари // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 818-824.
5. Умарова У.У. Мулоҳазалар алгебраси бўлимини такрорлашда график органайзер методлари // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 825-831.